

Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR

Analýza potenciálu Open
Science a FAIR správy
výzkumných dat v ČR

Technologické centrum Praha
2025

Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR

Analýza potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR

Listopad 2025

Autoři

Kristýna Zychová

Michal Pazour

Instituce: [Technologické centrum Praha](#)

Datum vydání: 25. 11. 2025

Verze: 1.0

Jazyk: čeština

Kontakt: tc@tc.cz

Záznam z panelové diskuse: <https://www.youtube.com/live/KwKuEv1xKwE>

Zpracování této studie bylo podpořeno [Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy](#) v projektu [Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ \(MS25001\)](#)

Licence: [CC BY 4.0](#)

Obsah

Úvod a rámec panelové diskuse.....	5
Vize a scénáře rozvoje otevřené vědy v ČR	7
Analýza aktuálního stavu a výzev	8
Klíčová témata panelu.....	10
Příklady zahraniční dobré praxe.....	13
Praktická doporučení a další kroky.....	15
Význam kontinuálního dialogu a participace	16

**Otevřená věda
je v ČR na
rozcestí**

Chybí jednotná strategie a systémová koordinace, přesto má ČR potenciál stát se evropským lídrem díky silným projektům a rostoucí komunitě.

**Bez
participace
výzkumníků to
nepůjde**

Klíčové je zapojení vědecké komunity do tvorby pravidel, strategií i každodenní praxe.

**Hrozí
formalismus**

Plnění otevřené vědy jen „na oko“ vede k odklonu od původního smyslu a brzdí skutečný přínos pro českou vědu.

**Nutná reforma
hodnocení
a motivací**

Stávající systém hodnocení, grantů a kariéry neodměňuje otevřenost ani sdílení dat, což je třeba změnit.

**Udržitelnost
infrastruktury
je klíčová**

Projektové financování nestačí, ČR potřebuje dlouhodobé řešení pro infrastrukturu, školení i komunitní služby.

**Inspirace ze
zahraničí**

Například z Nizozemska, Dánska nebo celoevropských platforem, jako je EOSC, které staví na sdílení infrastruktury, dialogu a participaci.

**Dynamická
strategie**

Pravidelné přehodnocování a schopnost rychle reagovat na změny jsou klíčové.

Úvod a rámec panelové diskuse

Otevřená věda (Open Science, OS) v posledních letech v České republice začala významně ovlivňovat strategické směřování celého výzkumného a inovačního prostředí. Panelová diskuse „*Budoucnost otevřené vědy v ČR*“, která proběhla 12. listopadu 2025 v [Technologickém centru Praha](#) (TC Praha), představovala jeden z klíčových momentů. Poprvé na této úrovni umožnila otevřeně diskutovat předběžné scénáře, překážky i návrhy opatření, které mohou zásadně ovlivnit další vývoj otevřené vědy v ČR.

Akce proběhla hybridně – osobně v TC Praha a online formou streamu – jako doprovodný program Open Science Weeku 2025¹ pořádaného Pracovní skupinou Open Science Asociace knihoven vysokých škol ČR².

Panelová diskuse byla zahájena úvodním slovem a stručným představením problematiky [Kristýnou Zychovou](#), která se podílí na **Analýze potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR**³. Diskusi moderoval [Michal Pazour](#), který se na zmiňované analýze také podílí.

Panel tvořili zástupci klíčových institucí a odborné komunity, konkrétně:

- PhDr. Lucie Núñez Tayupanta, Ph.D. – ředitelka odboru výzkumu a vývoje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
- Prof. RNDr. [Tomáš Polívka](#), Ph.D. – 1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (online účast),
- Mgr. [Dagmar Hanzlíková](#) – vedoucí Centra pro podporu open science, Data steward for Humanities, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy,
- PhDr. [Pavel Doleček](#), Ph.D. – člen předsednictva Technologické agentury ČR,
- doc. MUDr. [Marián Hajdúch](#), Ph.D. – člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (online účast).

Akce byla určena zejména odborné veřejnosti, vedení výzkumných organizací, poskytovatelům podpory a tvůrcům výzkumných a inovačních politik.

¹ Open Science Week je každoroční série akcí zaměřených na podporu otevřené vědy v ČR. Více informací o Open Science Weeku 2025 viz <https://www.akvs.cz/akce/akce-2025/os-week-2025>.

² Pracovní skupina Open Science sdružuje odborníky na otevřenou vědu v ČR nejen z vysokoškolských knihoven, ale také z Akademie věd ČR a Národní knihovny. Více informací o PS OS je možné nalézt na webu <https://www.akvs.cz/pracovni-skupiny/ps-os>.

³ Tato analýza je zpracovávána [Technologickým centrem Praha](#) na základě zadání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a ve spolupráci s [Úřadem vlády ČR](#), [MŠMT](#) a dalšími partnery národního systému VaVal v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+).

Jak zajistit, aby se otevřená věda stala přirozenou a efektivní součástí českého výzkumného prostředí – a podpořila kvalitu i konkurenceschopnost české vědy, nikoli aby skončila jako další „formální agenda“?

Panel probíhal v situaci, kdy:

- ČR dlouhodobě chybí jednotná strategie otevřené vědy. Současná praxe je roztržitá, závislá na projektovém financování a motivaci jednotlivců i institucí.
- Probíhají významné investice do národní a evropské datové infrastruktury (například projekty EOSC-CZ⁴ a NDI⁵, NCIP⁶).
- Mezinárodní tlak na otevřenost sílí – včetně požadavků Evropské komise (Horizon Europe⁷, European Open Science Cloud⁸), UNESCO (UNESCO Recommendation on Open Science⁹) a globálních trendů v otevřeném publikování a správě dat.
- Roste nejistota ohledně dlouhodobé udržitelnosti a koordinace těchto investic a iniciativ, zejména v kontextu bezpečnostních hrozeb, absencí legislativních rámců, různých přístupů napříč institucemi a nevyjasněných pravidel sdílení citlivých dat.

Panelová diskuse ukázala, že **otevřená věda v ČR není pouze technickým nebo administrativním tématem**, ale hluboce hodnotovou otázkou, kde se střetává pragmatismus státní správy, realita každodenní vědecké praxe a různorodé potřeby napříč vědními obory. Diskuse otevřela prostor pro pojmenování skutečných překážek, možností i cest k systémovým změnám, které mohou zásadně ovlivnit strategii a kvalitu české vědy v nadcházející dekádě.

⁴ EOSC-CZ je česká národní implementace European Open Science Cloud (EOSC), jejímž cílem je vytvořit infrastrukturu pro správu a sdílení výzkumných dat v souladu s evropskými standardy a umožnit propojení s evropskými a světovými platformami. Více informací na <https://www.eosc.cz>.

⁵ Národní datová infrastruktura (NDI) je strategický projekt zaměřený na budování infrastruktury pro správu, uchování a sdílení výzkumných dat v České republice, který má zajistit podporu FAIR principů a zapojení ČR do evropského prostoru otevřené vědy. Více informací na <https://www.eosc.cz>.

⁶ Národní centrum pro informační podporu VaVal (NCIP) je projekt zaměřený na rozvoj podpůrných služeb a infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace v ČR. Cílem je posílit dostupnost kvalitních informačních zdrojů a služeb pro výzkumnou komunitu. Více informací na <https://ncip.techlib.cz>.

⁷ Horizon Europe je rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027, který klade důraz na otevřený přístup k vědeckým publikacím, datům a podporu zásad otevřené vědy. Přehledné informace najdete na https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en.

⁸ European Open Science Cloud (EOSC) je celoevropská federace pro sdílení výzkumných dat, služeb a nástrojů mezi vědci v EU, jejímž cílem je zlepšit dostupnost a využitelnost výzkumných dat napříč Evropou. Viz https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en.

⁹ Doporučení UNESCO pro otevřenou vědu z roku 2021 stanovuje základní principy a hodnoty pro rozvoj otevřené vědy na globální úrovni. Plné znění v angličtině je dostupné na: <https://doi.org/10.54677/MNMMH8546>.

Vize a scénáře rozvoje otevřené vědy v ČR

Účastníci panelové diskuse se shodli na tom, že **bez jasně, dlouhodobé vize a společného strategického rámce se Česká republika v otázce otevřené vědy dál nepohne**. Vize však v podání panelistů nebyla „frázovitá“, ale nabízela rozmanité pohledy podle jejich pozic, zkušeností i oborů.

Vize roku 2035: otevřená věda jako běžná součást české vědy

- Otevřená věda by měla být v roce 2035 plně integrovaná do každodenní praxe a vědecké kultury, nikoli vnímána jako samostatná agenda.
- Vědecká integrita, odpovědnost, transparentnost a sdílení výsledků by měly být standardem, nikoli výjimkou.
- Panelisté zdůraznili potřebu „evoluce, nikoli revoluce“ – tedy přirozeného vývoje při zavádění principů otevřené vědy založeného na participaci a důvěře.

Za deset let už bychom se třeba vůbec nemuseli bavit o otevřené vědě jako takové, jako nějaké speciální věci, kterou potřebujeme dělat... Otevřená věda je evoluce a ne revoluce, to je přirozený vývoj.

Strategie a koordinace: minimum i maximum úspěchu

- V České republice dlouhodobě přetrvává absence jasně národní strategie, roztříštěná koordinace a časté formální naplňování požadavků.
- Zazněl silný apel na vytvoření strategie, na jejíž podobě se shodne celá komunita – nejen státní správa, ale také samotní výzkumníci.
- Česká věda musí zůstat plně kompatibilní s evropskými a světovými standardy, protože věda „nezná hranice“ a je nezbytné zabránit izolaci českých institucí, začínajících vědců i dat.

Konkrétní scénáře a rozpory

- Strategie by měla sloužit jako nástroj kontroly financí, posílení legitimacy a garance efektivního využívání veřejných prostředků.
- Současně zazněla obava z nadměrné administrativy, formalismu a vzniku strategie, která nebude založena na skutečné participaci výzkumné komunity.
- Byla zdůrazněna také potřeba dialogu mezi obory i generacemi, protože při „násilné“ implementaci otevřené vědy hrozí nepochopení a odpor.

Musíme umět obhájit smysluplnost veřejné podpory výzkumu.

Máme skvělé strategie, ale nikdo je nedodrží, pokud je sám nevytváří.

Vědecký svět je různorodý – biolog bude mít blíž k biologovi z Londýna než k humanitnímu vědci z Brna.

Úkol do dalších let

- Je nutné vyjednat shodu na základních principech, která přesáhne hranice oborů, institucí i státní správy.
- Výzkumné komunitě by mělo být umožněno více rozhodovat o obsahu i samotné implementaci strategií.
- Strategie by měla být nastavena dynamicky, s pravidelnou revizí a schopností reagovat na technologické i společenské změny.

Analýza aktuálního stavu a výzev

Stávající pokrok a silné stránky v ČR

Panelisté se shodli, že Česká republika má dnes v otevřené vědě řadu pozitiv – především ve vybudované infrastruktuře, rostoucím politickém zájmu a existenci aktivní profesní komunity. Během uplynulých let se podařilo:

- V posledních letech byly zahájeny významné kroky k vybudování národní datové infrastruktury (NDI, EOSC-CZ), která je v evropském kontextu vnímána jako příklad dobré praxe zejména v oblasti přípravy a zapojení do mezinárodních projektů. Samotná infrastruktura je však stále ve fázi výstavby a implementace.
- Spustit několik významných rozvojových projektů s evropskou podporou, které dávají základ pro udržitelné sdílení dat a služeb.
- Rozšířit povědomí o OS mezi vedení institucí, na řadě univerzit vznikly specializované týmy, podpůrná centra a role datových stewardů.
- Česká republika je aktivně zapojena do mezinárodních iniciativ (EOSC) a v některých aspektech patří ke středoevropským lídrům.

Roste institucionální a politická podpora – včetně úvah o začlenění OS do národního hodnocení výzkumu, rozšiřuje se povinné školení k OS a tématům jako FAIR data, výzkumná integrita a otevřený přístup.

Bariéry, slabiny a systémové výzvy

Přestože ČR není na začátku cesty, panel i diskuse ukázaly, že bez systémové změny je zde reálné riziko stagnace nebo dokonce ústupu.

Absence národní strategie a nejednotná koordinace

- Na národní úrovni chybí jasná, srozumitelná a široce respektovaná strategie otevřené vědy.
- Koordinace mezi jednotlivými sektory je spíše nahodilá a často vzniká ad hoc podle konkrétních projektů nebo v reakci na mezinárodní požadavky.
- Rozdílné přístupy poskytovatelů podpory, jako jsou grantové agentury či ministerstva, komplikují zavádění jednotných pravidel a vytvářejí další administrativní zátěž pro výzkumníky.

Formálnost vs. smysluplnost

- Otevřená věda je v řadě případů naplňována formalisticky: splnění povinných minimálních standardů (např. existence plánu správy dat, povinný OA), místo smysluplného začlenění do výzkumné praxe.
- Mnozí vědci a instituce vnímají OS jako další administrativní zátěž.

“*Něco, co musíme udělat, protože to chce poskytovatel.*”

Panelisté varovali, že takový přístup vede k odklonu od původního smyslu otevřené vědy a oslabuje její reálný přínos pro vědeckou praxi.

Závislost na projektovém financování a riziko udržitelnosti

- Realizace většiny podpůrných aktivit v OS je vázána na projektové prostředky (národní nebo evropské), což zpochybňuje jejich dlouhodobou udržitelnost.
- Hrozí, že po skončení projektů nebudou prostředky na provoz repozitářů, specialisty (datové stewardy, právníky) ani další služby.

Právní a legislativní vakuum

- Chybí jasné právní rámce pro sekundární publikační práva (Secondary Publishing Rights, SPR)¹⁰, což znesnadňuje Green OA a vede k rozporům s praxí v zahraničí.
- Nejasná pravidla pro sdílení citlivých dat, zejména v biomedicíně a humanitních vědách, výrazně komplikují spolupráci i mezinárodní výměnu dat.
- Implementaci otevřené vědy dále ztěžují rozdílné výklady pravidel jak mezi jednotlivými poskytovateli grantů, tak mezi výzkumnými institucemi.

Nerovnoměrné podmínky a kapacity

- Mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi i obory existují výrazné rozdíly: některé instituce mají silná centra otevřené vědy, zatímco jinde je tato agenda pouze přidruženou činností bez odpovídajícího personálního a finančního zajištění.
- Tyto rozdíly se projevují i mezi vědními oblastmi, protože biomedicína čelí zcela odlišným výzvám než například humanitní či technické obory.

Kultura, motivace a role hodnocení

- Současný systém hodnocení, kariérního postupu a grantových pobídek výzkumníky k otevřené vědě dostatečně nemotivuje – často ji spíše ignoruje nebo jen formálně toleruje.
- Výzkumníci navíc často nevidí osobní přínos, ale vnímají otevřenou vědu jako další administrativní zátěž, přičemž některé obory se cítí být platnými pravidly znevýhodněny.
- Panelisté otevřeně pojmenovali, že dokud se otevřená věda nestane přirozenou součástí vědecké práce a nebude podpořena také v kariérním systému, zůstane na okraji nebo bude docházet k jejímu obcházení.

Obavy z bezpečnosti, zneužití dat a ztráty autonomie

- V některých oblastech (např. zdravotnický výzkum, biotechnologie, obranný výzkum) panuje obava z bezpečnostních rizik a nutnosti chránit citlivé informace.
- Diskutovala se potřeba najít rovnováhu mezi otevřeností a ochranou národních či komerčních zájmů.

Panel tedy ukázal, že otevřená věda v ČR stojí na rozcestí: na jedné straně má silné základy a podporu, na straně druhé jí hrozí, že sklouzne k formalismu a neudržitelným řešením. Změnu může přinést jen realistický strategický rámec, široká participace a schopnost reagovat na skutečné potřeby vědecké praxe napříč obory.

¹⁰ Právní mechanismus umožňující autorům vědeckých článků zveřejnit svou práci v repozitáři, i když ji již publikovali v časopise. Tato úprava je v platnosti např. v Německu. Přehled konkrétní implementace ve vybraných zemích nabízí například studie Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities vypracovaná v rámci projektu Knowledge Rights 21 viz <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798286>.

Klíčová témata panelu

Strategický rámec a národní koordinace

Panel opakovaně narazil na problém, že **Česká republika stále postrádá jasně definovanou a respektovanou národní strategii pro otevřenou vědu**. Zaznělo, že současná fragmentace a ad hoc přístup znamenají, že se OS dostává do centra pozornosti většinou jen při plnění vnějších povinností, nikoli z vnitřní potřeby nebo přesvědčení výzkumné komunity.

- Národní úroveň by měla přijít s jasnou vizí, principy a mechanismy koordinace napříč poskytovateli, institucemi i vědci.
- Strategii nelze chápat jen jako formální dokument, ale musí odrážet reálné potřeby a být flexibilní – reagovat na technologické změny, mezinárodní vývoj i oborovou rozmanitost.
- Zazněla potřeba sjednotit základní principy a minimální standardy, na nichž budou stavět konkrétní postupy, projekty a legislativa, ale i zajištění pravidelného přehodnocování.
- Varování před nebezpečím formalismu: Pokud strategie nevychází ze shody všech aktérů, hrozí její obcházení nebo formální plnění na oko.

“ Musíme najít principy, na kterých se shodne celá komunita – nejen státní správa, ale i výzkumníci. Jinak to nebude nikdo dodržovat a pravidla budou jen papírová.

“ Strategie musí být rámec, který dává smysl a propojuje navazující principy i konkrétní implementaci.

Participace, dialog a role vědců

Jedním z nejsilnějších témat panelu bylo, že **tvorba strategií a pravidel pro OS nemůže probíhat „o nás bez nás“** – tedy bez přímého zapojení samotné výzkumné komunity. Pokud pravidla nevychází z reálných potřeb vědců napříč obory, riskujeme jejich ignorování, obcházení nebo otevřený odpor.

- Panel zdůraznil nutnost širokého dialogu, protože strategie i implementace otevřené vědy musejí být založeny na kontinuální komunikaci mezi státem, vedením institucí, datovými specialisty i výzkumníky napříč generacemi.
- Panelisté upozornili na riziko, že se debata o otevřené vědě často odehrává jen v úzkém kruhu „stratégů“, což vede k nedůvěře a k mylnému vnímání otevřené vědy jako něčeho cizorodého.
- Zazněl konkrétní apel na aktivní participaci vědců při nastavování pravidel, volbě technických řešení, tvorbě standardů i systémů hodnocení.
- Diskuse vyústila ve výzvu ke „kultivaci důvěry“, bez níž nemůže být otevřená věda vnímána jako přirozená součást každodenní vědecké práce.

“ Je třeba vtáhnout vědce do hry – jinak budou pravidla nastavena špatně a nebudou odpovídat reálné praxi.

“ V řadě oborů stále panuje nejistota a nízké povědomí o OS – bez aktivní komunikace to nezměníme.

Hodnocení a motivace

Hodnocení vědců, grantová pravidla a kariérní systém byly **označeny jako klíčová slabina rozvoje OS v ČR:**

- Systém je stále postaven na bibliometrii, publikační „inflaci“ a počtech článků, bez ohledu na otevřenost výsledků nebo sdílení dat.
- Motivace k OS je často nulová či negativní: Otevřený přístup, sdílení dat nebo kvalitní plán správy dat nejsou relevantní pro kariérní růst nebo úspěch v grantových soutěžích.
- Panelisté varovali před spojením OA a hodnocením ve stylu „tick-box exercise“ – tedy formální splnění bez skutečného přínosu.
- Potřebná je redefinice hodnotících kritérií tak, aby otevřená věda nebyla jen povinností, ale skutečným přínosem – tedy aby byla systematicky zohledněna například kvalitní FAIR správa dat, otevřená metodologie nebo aktivní zapojení do komunitních infrastruktur.
- V některých oborech, např. v klinickém výzkumu, panel připomněl, že počet článků neodráží reálný přínos.

“ Pro chirurga (z hlediska výkonu a kvality jeho práce) není důležité, kolik má publikací v MDPI.

“ Hodnocení se nesmí spojovat s OA jen kvůli formalitě, musí motivovat ke skutečné kvalitě a sdílení.

“ Musíme nastavit systém, který hodnotí to podstatné – otevřenost, integritu, sdílení, nikoliv jen množství článků.

Infrastruktura a financování

V oblasti infrastruktury a financování se debata zaměřila na **udržitelnost, efektivitu a kompatibilitu s evropskými trendy:**

- ČR buduje robustní infrastrukturu (NDI, EOSC-CZ), která je v mnoha ohledech evropsky nadprůměrná, ale hrozí jí riziko „překomplikování“ a neefektivního dublování existujících evropských služeb.
- Panel zdůraznil potřebu federativních, oborových a flexibilních řešení, protože centralizace a striktně jednotná pravidla nejsou realistická a je nutné respektovat rozdílné potřeby jednotlivých oborů i umožnit různorodé přístupy.
- V oblasti financování zazněla nutnost kombinovat veřejné zdroje, institucionální spoluúčast a také zapojení možností soukromého sektoru.
- Zazněl apel na využívání stávajících evropských platforem (např. Zenodo¹¹) a zapojení ČR do mezinárodních infrastruktur – „levnější, efektivnější a uživatelsky prověřené“.

“ Neplaťme všichni Netflix, když někdo sleduje HBO nebo třeba Disney+.

“ Máme infrastrukturu, ale musíme ji naplnit skutečným obsahem a zajistit dlouhodobou udržitelnost.

“ Nedělejme z OS další národní systém, když můžeme efektivně využívat evropské nástroje.

¹¹ Otevřený obecný repozitář vědeckých dat, publikací a dalších výstupů, provozovaný CERNem, umožňující uchovávání a sdílení dat z výzkumu napříč obory. Viz <https://zenodo.org>.

- Upozorněno na nutnost pravidelné evaluace a optimalizace využívaných služeb a financování podle skutečných potřeb výzkumníků.

Otevřené publikování, změna modelu a tlak na vydavatele

Diskuse o publikačních modelech byla živá a otevřeně kritická:

- Systém publikování je stále silně závislý na komerčních vydavatelích, APC poplatcích a transformačních smlouvách¹², které nevytvářejí dlouhodobě udržitelný model.
- Panelisté zdůraznili potřebu posílit Diamond Open Access¹³ a komunitní platformy, podpořit legislativní změny umožňující green OA a hledat cesty, jak omezit vendor lock-in.
- Zazněla ostrá kritika tradičních vydavatelů.
- Bylo ale také upozorněno na to, že prestižní časopisy (např. [Nature](#)) zůstanou pro mnoho vědců klíčovým cílem, zejména kvůli recenzní kvalitě, kariérnímu růstu a etablovanosti ve vědecké komunitě.
- Výzva ke změně modelu musí být celoevropská – ČR sama „systém nezboří“, ale může být součástí tlaku a hledání nových cest (Subscribe to Open (S2O)¹⁴, evropské konsorciální platformy apod.).

“ Je čas odejít z pokřiveného modelu – Diamond OA, komunitní infrastruktura, tlak na vydavatele.

“ Nelze trvale hradit 30–40 % marží komerčních firem z veřejných peněz.

“ ČR sama revoluci neudělá, ale může být v čele inovací a konsorciálních řešení.

Bezpečnost, etika a oborová specifika

Debata neopomněla specifika sdílení citlivých dat, právní a etické limity a rozdílné potřeby oborů:

- Sdílení dat není univerzální – v některých oblastech (biomedicína, průmyslový výzkum, bezpečnostní výzkum) je potřeba chránit strategické nebo citlivé informace a najít správnou rovnováhu mezi otevřeností a ochranou zájmů (národních, komerčních, etických).
- Je potřeba definovat oborové výjimky a stanovit jasné, flexibilní standardy, které umožní otevřenost bez rizika zneužití.
- Zazněla diskuse, zda mají být veřejně financovaná data dostupná všem globálně (například i mimo EU), nebo jen v rámci určitých rámců a jurisdikcí.

“ Otevřenost je základ, ale nesmíme ohrozit bezpečnost a důvěru – technická a právní řešení existují, musíme je využívat chytře.

“ Oborová specifika musíme respektovat, jinak OS narazí na přirozený odpor.

¹² Jedná se o jsou dohody mezi institucemi (konsorcii) a vydavateli, jejichž cílem je postupný přechod od modelu předplatného k otevřenému přístupu. V ČR převládá model „Read & Publish“, kdy instituce platí za čtení i možnost publikovat otevřeně bez poplatku (nebo se slevou) v rámci předplatného, počet bezplatných publikací (tzv. tokenů) může být omezený. Přehled transformačních smluv zprostředkovaných Národním centrem CzechELib je dostupný na <https://www.czechelib.cz/cs/730-prehled-transformacnich-smluv>.

¹³ Model otevřeného publikování, kdy za publikaci ani za přístup k článku neplatí autoři ani čtenáři. Financování zajišťují instituce, granty nebo komunity. Více informací viz <https://www.unesco.org/en/diamond-open-access>.

¹⁴ Model, ve kterém knihovny a instituce hromadně financují otevření časopisu, aniž by musel být zaveden poplatek za publikaci. Pokud předplatné neklesne pod určitou úroveň, časopis je otevřeně dostupný všem. Podrobnější informace o tomto modelu lze nalézt na <https://subscribetoopencommunity.org>.

- Technická řešení bezpečnosti (anonymizace, omezený přístup, časově omezené zpřístupnění) byla označena za cestu, jak zajistit bezpečnost bez zbytečných restrikcí pro běžný výzkum.

Příklady zahraniční dobré praxe

Panelisté i účastníci diskuse opakovaně poukazovali na **význam sledování a využívání inspirativních zahraničních modelů**, především z evropského prostoru, které by mohly pomoci předejít slepým uličkám a zrychlit cestu k efektivní otevřené vědě v ČR.

Nizozemsko a Dánsko

Nizozemská strategie otevřené vědy¹⁵ je postavena na národní dohodě National Plan Open Science (NPOS), která byla zahájena už v roce 2017 a dále aktualizována. NPOS vyzdvihuje tři klíčové cíle: otevřený přístup k vědeckým publikacím, FAIR správu výzkumných dat a uznání a odměňování otevřené vědecké praxe. Klíčové je zapojení celé vědecké komunity, pravidelné revize strategie, důraz na transparentní financování a podpora komunitních infrastruktur. Vyjednávání s vydavateli je organizováno centrálně, což vedlo ke konsorciálním smlouvám typu „Read & Publish“. Součástí je také důraz na vyhodnocování dopadů a adaptaci strategie podle aktuálního mezinárodního vývoje.

Dánská národní strategie pro otevřený přístup¹⁶ (Denmark's National Strategy for Open Access) byla schválena v roce 2018 s cílem zajistit do roku 2025 otevřený přístup ke všem recenzovaným vědeckým článkům z dánských institucí, a to nejpozději po 12měsíčním embargu. Klíčovým prvkem je centrální vyjednávání s vydavateli prostřednictvím národní knihovnické sítě a důraz na Green OA model otevřeného přístupu (tedy paralelní ukládání článků do repozitářů). Dánsko klade důraz na profesionalizaci podpůrných služeb (knihovny, repozitáře) a monitoring naplňování strategie, včetně podpory grantových agentur a vyhodnocování pokroku.

Evropská infrastruktura a federativní modely

Panel byl zajedno, že **Evropský cloud pro otevřenou vědu** (European Open Science Cloud, EOSC) a jeho národní implementace jsou unikátním příkladem, jak lze budovat federativní, oborově specifické platformy a zároveň respektovat evropskou i lokální realitu.

Model federovaných repozitářů umožňuje zapojení různých úrovní (institucionální, národní, evropská) bez zbytečných duplicit a s vyšší mírou interoperability.

Inspirací je také **otevřený přístup k financování** – zahraniční zkušenosti ukazují, že spolufinancování ze strany institucí a komunit, v kombinaci s veřejnou podporou, vede ke stabilnějším a udržitelnějším modelům než čistě projektové financování.

¹⁵ Národní strategie otevřené vědy NPOS je výsledkem spolupráce mezi výzkumnými institucemi, knihovnami a státní správou. Vyznačuje se důrazem na otevřený přístup, FAIR data a nové způsoby hodnocení vědců. Průběžné vyhodnocování a adaptace politik jsou klíčovou součástí. Další informace včetně aktuálních dokumentů naleznete na <https://www.openscience.nl/en> nebo přímo v dokumentu Open Science 2030 in the Netherlands: https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/final_npos2030_ambition_document_and_rolling_agenda.pdf.

¹⁶ Strategie stanovuje cíl plného otevřeného přístupu do roku 2025 a klade důraz na Green OA model a centrální vyjednávání s vydavateli. Podpora výzkumníků a monitoring realizace je zajištěn národními knihovnami a státní správou. Podrobnosti naleznete v anglickém znění strategie dostupném zde: <https://ufm.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/open-access/Publications/denmarks-national-strategy-for-open-access/national-strategy-for-open-access-english.pdf>

Konsorciální vyjednávání a nové modely publikování

Zkušenosti západní Evropy potvrzují, že tlak na vydavatele a konsorciální vyjednávání může reálně změnit trh a omezit závislost na nevýhodných transformačních smlouvách.

Pozitivní výsledky mají i komunitně spravované publikační platformy (např. Open Library of Humanities, SciPost)¹⁷, které dokazují životaschopnost Diamond OA modelu v praxi.

Důraz na otevřenou vědeckou kulturu

Za stěžejní je v zahraničí považováno **budování kultury otevřenosti**, kde otevřená věda není chápána jako povinnost, ale jako samozřejmá součást vědecké identity – posilování integrity, vzdělávání a participace napříč generacemi i obory.

¹⁷ Příklady komunitně spravovaných platform otevřeného publikování (Diamond OA): Open Library of Humanities viz: <https://www.openlibhums.org> nebo SciPost viz: <https://scipost.org>.

Praktická doporučení a další kroky

Na základě průběhu panelu, identifikovaných výzev a zahraničních inspirací lze shrnout několik klíčových doporučení pro další rozvoj otevřené vědy v ČR.

Formulace a implementace národní strategie

Připravit strategii otevřené vědy, která bude konkrétní, flexibilní a zakotvená v reálných potřebách výzkumné komunity – včetně jasných principů, minimálních standardů a mechanismu pravidelného přehodnocování.

Zajistit širokou participaci všech relevantních aktérů při přípravě i implementaci (vědci napříč obory, management, poskytovatelé financí, OS specialisté).

Reforma hodnocení a motivačních systémů

Redefinovat kritéria hodnocení vědecké práce a grantových soutěží tak, aby reflektovala otevřenost, FAIR správu dat, sdílení výsledků a skutečný dopad, ne pouze množství článků nebo formalistické splnění OA.

Pilotovat nové modely hodnocení, například podle DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) nebo principů „narrative CV“, které umožní zohlednit kvalitu a otevřenost práce v širším smyslu.

Udržitelné financování a efektivní infrastruktura

Zajistit dlouhodobé financování infrastruktury (repozitáře, služby, školení) kombinací veřejných prostředků, institucionálního spolufinancování a případného zapojení soukromých zdrojů.

Preferovat využívání existujících evropských a komunitních platforem před budováním dalších národních duplicitních řešení.

Podporovat federativní modely umožňující oborovou flexibilitu a efektivní využití investic.

Právní rámec, bezpečnost a oborová specifika

Doplnit legislativní rámec (např. SPR, pravidla pro sdílení citlivých dat) v souladu s evropskou praxí.

Respektovat oborová specifika a etické limity, nastavit flexibilní standardy, které umožní výjimky tam, kde jsou objektivně nutné.

Podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi obory, institucemi i s mezinárodními partnery.

Vzdělávání, kultivace důvěry a kontinuální dialog

Posílit vzdělávání a osvětu o otevřené vědě – od studentů po vedení institucí, včetně praktických workshopů, příkladů z praxe a zapojení všech generací.

Budovat kulturu důvěry a otevřené komunikace – pravidelné diskuse, participativní platformy a společné nastavování pravidel.

Podporovat vznik komunitních skupin, které budou OS reálně žít, ne jen deklarovat.

Význam kontinuálního dialogu a participace

Panelová diskuse potvrdila, že **úspěšná implementace otevřené vědy v ČR** je možná pouze za předpokladu **široké participace, kontinuální komunikace a ochoty adaptovat se na měnící se podmínky**. Otevřená věda nesmí být vnímána jako technokratická agenda, ale jako **cesta ke zvýšení kvality, důvěryhodnosti a globální konkurenceschopnosti české vědy**.

Klíčovým výstupem panelu je **potřeba otevřeného, dynamického a inkluzivního strategického rámce**, který bude průběžně revidován a adaptován podle skutečných potřeb vědecké komunity. Jen tak bude možné dosáhnout stavu, kdy se otevřená věda stane přirozenou součástí vědecké práce, nikoli povinností, a kdy Česká republika obstojí nejen v evropské, ale i světové vědecké konkurenci.